

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM

Εμμανουήλ Δ. Μηλάκης

Υποψήφιος Διδάκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

e.milakis@research-euc.com

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τον ρόλο του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Αξιοποιώντας μια ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, η έρευνα χρησιμοποιεί συνεντεύξεις με εξειδικευμένους/ες εκπαιδευτικούς στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν την ευρεία αποδοχή των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ομαδικότητα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων των παιδιών. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη για προσεκτικό σχεδιασμό και ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο γενικότερο μαθησιακό πλαίσιο, επισημαίνοντας την πρόκληση της διαφοροποίησης για την κάλυψη των αναγκών τόσο των χαρισματικών, όσο και των μη χαρισματικών παιδιών. Παρουσιάζεται επίσης η σημασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, συνδυάζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. Η έρευνα συνολικά προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη δυνατότητα αξιοποίησης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του εκπαιδευτικού του ρόλου, σε διαφοροποιημένα, συμπεριληπτικά μαθησιακά πλαίσια.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικό Παιχνίδι, Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, Διαφοροποίηση, Συμπερίληψη.

1. Εισαγωγή

Η έννοια της παιδικής χαρισματικότητας διαμορφώνεται από τα ιστορικά, κοινωνικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά της κάθε εποχής (Dai, 2018). Η προσέγγιση προς την χαρισματικότητα ποικίλλει ανάλογα με το εθνικό ή ερευνητικό πλαίσιο (Renzulli, 2011), ενώ τα σύγχρονα μοντέλα αξιοποιούν δεδομένα από διάφορες εκφάνσεις της συμπεριφοράς και της δράσης των χαρισματικών παιδιών (Sternberg, 2023). Κάποιες κοινές ικανότητες που εμφανίζουν τα χαρισματικά παιδιά περιλαμβάνουν νοητική εγρήγορση, ευαισθησία, ιδεαλισμό, περιέργεια, οργανωτικότητα, επιλυτικότητα, ισχυρή μνήμη και υψηλό ρυθμό μάθησης (Thompson & Oehlert, 2010). Σύμφωνα με το μοντέλο των Τριών Δακτυλίων (Three Ring Model) για τη Χαρισματικότητα του Renzulli et al. (1978), η χαρισματική συμπεριφορά αφορά την άνω του μέσου όρου ικανότητα, τη δημιουργικότητα και τη δέσμευση και αφοσίωση απέναντι στο έργο που αναλαμβάνει ένα χαρισματικό παιδί (Renzulli, 1986). Ωστόσο, η ανάπτυξη των παιδιών αυτών είναι ασύγχρονη, καθώς το νοητικό, συναισθηματικό και σωματικό τους επίπεδο δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό (Szymanski, 2021). Κοινές πρακτικές στην εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών αποτελούν η αξιοποίηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων, όπως η Εκπαίδευση STEAM, αλλά και η παιχνιδοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας (An & Yoo, 2015; Kaplan, 2022; Yildiz & Yaman, 2024). Οι παραπάνω προσεγγίσεις κρίνονται ως αναγκαίες για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (Renzulli, 2012).

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι συγκεκριμένα αποτελεί μια μαθησιακή δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα μεταξύ ενός ή περισσότερων παικτών, με συγκεκριμένους στόχους, κανόνες

και περιορισμούς. Αν και έχει σχεδιαστεί κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δε στοχεύει αποκλειστικά στη διασκέδαση (Clark, 1970). Αυτή η παιδαγωγική προσέγγιση ενσωματώνει την ευχαρίστηση στη διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων σε ένα υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον (Shute & Ke, 2012). Μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ενισχύονται η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η δημιουργικότητα, η μνήμη και η συγκέντρωση, ενώ παράλληλα προωθείται η συναισθηματική ανάπτυξη (Kangas et al., 2017).

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση του ρόλου του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM, μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών. Το κεντρικό ερευνητικό πρόβλημα αφορά την κατανόηση των προοπτικών, των προκλήσεων και των παραμέτρων που σχετίζονται με την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε αυτό το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η έρευνα καθοδηγείται από μια σειρά ερευνητικών ερωτημάτων που σχετίζονται με την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM:

1. Ποιες είναι οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM;
2. Ποιες παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς;
3. Πώς μπορεί να αξιολογηθεί η μάθηση μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς;
4. Ποιες προκλήσεις θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM;

Μέσα από τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, η έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες των χαρισματικών παιδιών στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης STEAM.

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1. Εκπαίδευση STEM και STEAM

Η εκπαίδευση STEM αναφέρεται στον συνδυασμό των Φυσικών Επιστημών (Science), της Τεχνολογίας (Technology), της Μηχανικής (Engineering) και των Μαθηματικών (Mathematics) σε μία ενιαία, διεπιστημονική μαθησιακή προσέγγιση (Bybee, 2013). Στόχος της είναι η κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει, μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και την προώθηση της καινοτομίας (Bybee, 2010). Οι σύγχρονες απαιτήσεις στον χώρο της εργασίας και της οικονομίας προβάλλουν την ανάγκη για εργαζόμενους με ανεπτυγμένες ικανότητες στους τομείς STEM, οι οποίοι θα συνδέουν την παραγωγικότητα, τη δημιουργία και την καινοτομία (Liao, 2016).

Η εκπαίδευση STEAM αποτελεί μια επέκταση της φιλοσοφίας STEM, ενσωματώνοντας τις Τέχνες (Arts) στην εκπαιδευτική διαδικασία (Yakman, 2008). Αυτή η προσέγγιση αξιοποιεί τις Γλωσσικές, Φιλελεύθερες και Εικαστικές Τέχνες, καθώς επίσης και τη Μουσική, το Θέατρο και τον Χορό (Segarra, 2018). Οι Τέχνες προσφέρουν δημιουργικότητα, καινοτομία, διερευνητικότητα και συμπληρώνουν διεπιστημονικά τη μαθησιακή διαδικασία (Bazler & Van Sickle, 2017). Η εγκάρσια διεπιστημονικότητα, όπως αναπτύσσεται στο πλαίσιο του STEAM, ξεπερνά τους επιμέρους τομείς γνώσης και προωθεί την πολυδιάστατη διερεύνηση ενός αντικειμένου ως πολύπλοκου συστήματος (Costantino, 2018). Καθοριστικό ρόλο στην

υλοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων STEAM παίζουν η εξισορροπημένη ενσωμάτωση των πεδίων STEAM, η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά, και η εστίαση στην ανάπτυξη δημιουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα από την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων (Quigley et al., 2017). Αντίστοιχα, ως κρίσιμη αναδεικνύεται και η δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου για την αξιολόγησή τόσο της μάθησης όσο και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος συνολικά (Herro et al., 2019; Milakis et al., 2024).

2.2. Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM

Η εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών απαιτεί διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, με την εφαρμογή εναλλακτικών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (Karnes & Bean, 2021). Μια ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ικανότητες των παιδιών αυτών (Ziegler et al., 2012). Η διαφοροποίηση στην εκπαίδευση περιλαμβάνει τη ρύθμιση του ρυθμού μάθησης μέσω επιτάχυνσης, το βάθος και το εύρος της διδακτέας ύλης μέσω εμπλουτισμού, καθώς και τη διαμόρφωση του μεγέθους και της σύστασης των εκπαιδευτικών τμημάτων (Dai et al., 2011). Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που ενισχύει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και συμβάλλει στην πρόληψη ή μείωση του άγχους, των φοβιών και της κατάθλιψης που συχνά παρατηρούνται στα χαρισματικά παιδιά (Rudasill et al., 2013). Ο απώτερος στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι η ανάπτυξη όλων των γνωστικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων στο μέγιστο δυνατό επίπεδο (Worrell et al., 2019).

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της εφαρμογής της προσέγγισης STEAM στην εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών (Kaymakci & Can, 2023). Η ενσωμάτωση της μεθοδολογίας αυτής ενισχύει την επιλυτικότητα, τη διερευνητικότητα και την καινοτομία των χαρισματικών μαθητών (Kim & Choi, 2012). Παράλληλα, συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Kang & Seo, 2013). Η εκπαίδευση STEAM επιτρέπει την εμπάθυση και την εφαρμογή της νέας γνώσης στα πεδία της, μέσω της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων (Yang & Yoo, 2017). Επιπλέον, προσφέρει ένα ευέλικτο μαθησιακό πλαίσιο που επιτρέπει την ισότιμη ανάπτυξη γνωστικών και δημιουργικών δεξιοτήτων, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ικανότητες των χαρισματικών παιδιών (Wilson, 2018).

Η προσέγγιση STEAM προσφέρει ένα κοινό πεδίο μάθησης τόσο για χαρισματικά όσο και για μη χαρισματικά παιδιά, επιτρέποντάς τους να κατασκευάζουν νέα γνώση και να καινοτομούν με δημιουργικότητα (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019). Σε αυτό το πλαίσιο, η ατομική προσπάθεια και προσωπική ανάπτυξη ενισχύονται μέσα από τη συνεργασία και την ομαδική εργασία όλων των μαθητών/τριών (Chen & Yang, 2019). Τα χαρισματικά παιδιά δεν ωφελούνται μόνο από τις συνεργατικές δραστηριότητες STEAM, αλλά συνεισφέρουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, καθοδηγώντας, μαθαίνοντας και καινοτομώντας μαζί με τους μη χαρισματικούς συνομηλίκους τους (Griffin, 2022).

3. Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται σε μια πραγματιστική επιστημολογική προσέγγιση, με στόχο την αναζήτηση εφαρμόσιμων εκπαιδευτικών λύσεων σε ένα πραγματικό εκπαιδευτικό πρόβλημα (King, 2022), όπως αυτό της ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετήθηκε μία ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία επικεντρώνεται στη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM. Το δείγμα της

έρευνας αποτελείτο από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με πρότερη εμπειρία στην Εκπαίδευση STEM/STEAM ή και στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας, οι οποίοι/ες συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης τριών μηνών με θέμα την «Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM», ενώ η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν σκόπιμη, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να έχει εξειδικευμένη γνώση ή/και εμπειρία στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM.

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με έξι εκπαιδευτικούς. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν, με στόχο την αναγνώριση επαναλαμβανόμενων μοτίβων και τη δημιουργία θεματικών κατηγοριών που σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα (Xu & Zammit, 2020). Οι θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση αφορούσαν α) την εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού, β) την προσαρμοστικότητα και διαφοροποίησή του, γ) τη δημιουργικότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων STEAM, δ) τις προκλήσεις και τα εμπόδια αξιοποίησής του και ε) την αξιολόγηση μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Οι θεματικές αυτές αποτυπώνουν διαφορετικές πτυχές της εμπειρίας και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, παρέχοντας έτσι μια δομημένη βάση για την ανάλυση και συζήτηση των ευρημάτων. Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων διενεργήθηκε με αυστηρή τήρηση των ηθικών παραμέτρων, διασφαλίζοντας τη συγκατάθεση, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

4. Αποτελέσματα

Μέσα από τη θεματική ανάλυση των δεδομένων καταγράφηκαν συγκεκριμένες στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Οι ανάλυση ανέδειξε επιμέρους θεματικές κατηγορίες που παρουσιάζονται ακολούθως, σε σχέση με την εκπαιδευτική αξία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, την καταλληλότητά του και τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την αξιοποίησή του, την ανάγκη διαφοροποίησής του για τα χαρισματικά παιδιά, τον ρόλο του στην ανάπτυξη δημιουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, τη συνεισφορά του στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, καθώς και τις δυνητικές προκλήσεις από την ένταξή του, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM.

4.1. Το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM

Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την υψηλή εκπαιδευτική αξία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τονίζοντας ότι μπορούν να προσφέρουν έναν σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος διαφέρει σημαντικά από τις παραδοσιακές μεθόδους που συχνά οδηγούν στην απώλεια του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια καταφέρνουν να κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή τους με βιωματικό τρόπο, δημιουργώντας ένα θετικό και δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον στην τάξη. Ακόμη, εκτιμούν ότι η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών διευκολύνει την επίτευξη πολλαπλών γνωστικών στόχων και αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες και στρατηγική σκέψη. Κάποιοι/ες από τους/τις εκπαιδευτικούς μάλιστα τόνισαν ότι το εκπαιδευτικό παιχνίδι ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και προάγει την τήρηση κανόνων, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνική ζωή. Οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι η ολιστική ανάπτυξη των παιδιών ενισχύεται μέσω αυτής της μορφής μάθησης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εμπειριών που υποστηρίζουν τόσο τις

γνωστικές όσο και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Ωστόσο, αρκετοί/ες εκπαιδευτικοί επεσήμαναν την ανάγκη ενσωμάτωσης τεχνολογιών στη διαδικασία του παιχνιδιού. Τόνισαν μάλιστα ότι τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα με τα βιντεοπαιχνίδια και τις ψηφιακές συσκευές, καθώς και ότι η τεχνολογική διάσταση των παιχνιδιών μπορεί να τα κάνει ακόμα πιο ελκυστικά και να τα αναδιαμορφώσει σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το εκπαιδευτικό παιχνίδι εξαιρετικά κατάλληλο για την Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητά του για τα χαρισματικά παιδιά, τα οποία συχνά πλήττουν με τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Επίσης, υποστηρίζουν ότι επιτρέπει την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, διατηρώντας υψηλά επίπεδα διέγερσης και ενεργής συμμετοχής. Η διασκέδαση θεωρείται ότι συνδυάζεται με την αποτελεσματικότητα της μάθησης, δημιουργώντας ένα πιο δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσέγγιση STEAM θεωρείται ότι παρέχει την ευελιξία για την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, επιτρέποντας στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε ρόλους που ταιριάζουν στην προσωπικότητα και τις ικανότητές τους. Παρά την ευελιξία αυτή, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ανησυχίες για την πολυπλοκότητα της ενσωμάτωσης όλων των διαστάσεων του STEAM και την πρόκληση διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ χαρισματικών και μη χαρισματικών παιδιών σε κοινές δραστηριότητες. Αν και καταγράφηκαν αμφιβολίες σχετικά με τις πρακτικές του εφαρμογές, όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία. Εξέφρασαν επίσης την ανάγκη για κατάλληλο σχεδιασμό και στρατηγική καθοδήγηση ώστε το παιχνίδι να αποφέρει τα μέγιστα οφέλη, επιτυγχάνοντας τη δημιουργική μάθηση και την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών ανεξαιρέτως.

Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM θεωρείται ότι προσφέρει σημαντικά οφέλη στα χαρισματικά παιδιά, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους μέσω της ευελιξίας και της ελευθερίας επιλογών που προσφέρει. Αυτή η ευελιξία κρίνεται ως παράγοντας ανάπτυξης καινοτόμων και δημιουργικών λύσεων, ενώ εναρμονίζεται με την πολυδιάστατη φύση της προσέγγισης STEAM. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι τα χαρισματικά παιδιά μπορούν με αυτό τον τρόπο να επιτύχουν γνωστικούς στόχους και να προάγουν την πνευματική τους ανάπτυξη με έναν διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό παιχνίδι αξιολογείται ως μέσο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης τόσο των χαρισματικών όσο και των μη χαρισματικών παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι μέσα από την εμπειρία του παιχνιδιού, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, να αποδέχονται τις διαφορές τους και να εξελίσσονται μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Επίσης, θεωρούν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες των χαρισματικών παιδιών βελτιώνονται, καθώς μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας, να ανταλλάσσουν ιδέες και να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου. Τέλος, το εκπαιδευτικό παιχνίδι σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς ενισχύει την ανάπτυξη θεμελιωδών δεξιοτήτων που είναι κρίσιμες για τη μελλοντική κοινωνική και επαγγελματική ζωή τόσο των χαρισματικών όσο και των μη χαρισματικών παιδιών, προσφέροντάς τους εργαλεία για την αποτελεσματική προσαρμογή και επιτυχία σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον.

4.2 Σχεδιασμός και διαφοροποίηση εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM απαιτεί τον καθορισμό πολλών επιμέρους παραμέτρων για να

είναι αποτελεσματική. Η συνεργασία εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες STEAM θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία πολυδιάστατων δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χαρισματικών παιδιών και ενισχύουν την αξία του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων πρέπει να βασίζεται σε σαφείς μαθησιακούς στόχους, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαιδευτική αξία και όχι απλώς στη διασκέδαση. Αντίστοιχα, η διαχείριση του αριθμού των παιδιών, η κατανομή σαφών ρόλων, η εξασφάλιση κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και η αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών ή τεχνολογικών δυσκολιών αξιολογήθηκαν ως σημαντικές παράμετροι για την επιτυχή εφαρμογή. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν δε ότι το επίπεδο ικανοτήτων και η συναισθηματική κατάσταση των μαθητών/τριών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, για να επιτευχθεί μια ισορροπία που θα διασφαλίζει ότι το παιχνίδι παραμένει επαρκώς προκλητικό για τα χαρισματικά παιδιά, αλλά ταυτόχρονα προσβάσιμο για τα υπόλοιπα. Θεωρείται επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά μπορούν να αποκομίσουν θετικές εμπειρίες από το παιχνίδι, αποφεύγοντας τον διαχωρισμό σε χαρισματικά και μη χαρισματικά, ώστε να διατηρείται η συνοχή της ομάδας και να ενισχύεται η συνεργατικότητα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση προκλήσεων ακόμη και για τα χαρισματικά παιδιά κρίνεται απαραίτητη, καθώς αξιολογείται ως μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης της ματαιώσης και της αποτυχίας, προετοιμάζοντάς τα για πραγματικές συνθήκες όπου η επιτυχία δεν είναι πάντα δεδομένη.

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ποικίλες απόψεις αναφορικά με τις φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας στις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό παιχνίδι, με στόχο την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων και την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε μαθήματος στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM. Κάποιοι/ες επέλεξαν ως καταλληλότερη την αξιοποίησή του στην αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολογώντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα δυναμικό μέσο εισαγωγής στο θέμα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και δημιουργώντας ένα κλίμα ενθουσιασμού και δεκτικότητας που ενθαρρύνει τη μάθηση. Κάποιοι/ες άλλοι/ες θεώρησαν ως καταλληλότερη την αξιοποίησή του στη μέση της διαδικασίας, κρίνοντας ότι το εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εφαρμογής και εμπλουτισμού της γνώσης, βοηθώντας τους/τις μαθητές/τριες να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να πειραματιστούν με τις νέες πληροφορίες. Μερικοί/ες εκπαιδευτικοί πρότειναν την αξιοποίησή του στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θεωρώντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο εμπλουτισμού και αξιολόγησης της μάθησης, που επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να αναστοχαστούν, να ελέγξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να κατανοήσουν βαθύτερα το περιεχόμενο του μαθήματος. Ωστόσο, καταγράφηκαν προβληματισμοί σε σχέση με την έντονη συμμετοχή στο παιχνίδι, η οποία υποδεικνύεται από κάποιους/ες εκπαιδευτικούς ως παράγοντας αποπροσανατολισμού και απόσπασης της προσοχής, ειδικά σε φάσεις μίας δραστηριότητας STEAM που απαιτούν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και προσοχής, όπως η συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Συνεπώς, η ένταξη του παιχνιδιού εν γένει θεωρείται ότι πρέπει να γίνεται με στρατηγικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία ανάμεσα στη συμμετοχή και τη διατήρηση της εκπαιδευτικής εστίασης.

Η διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τα χαρισματικά παιδιά στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM αξιολογείται ως απαραίτητη από τους/τις εκπαιδευτικούς, για την προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, κυρίως μέσω της αύξησης του επιπέδου δυσκολίας και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι πρέπει να εξασφαλίζει πως όλα τα παιδιά, τόσο τα χαρισματικά όσο και τα μη χαρισματικά, επωφελούνται από τη μαθησιακή διαδικασία, διατηρώντας ένα

περιβάλλον συμπερίληψης και συνεργασίας. Η διαφοροποίηση αυτή θεωρείται περισσότερο επιτεύξιμη στο ατομικό παιχνίδι, όπου το επίπεδο δυσκολίας μπορεί να προσαρμοστεί στις δυνατότητες και τις ικανότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά. Αντίθετα, η εφαρμογή της διαφοροποίησης σε ομαδικά παιχνίδια αξιολογείται από τους/τις περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς ως πιο περίπλοκη, στο βαθμό που όλα τα παιδιά ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Το ενδεχόμενο αυτό σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα αδικίας ή σε αρνητικές αντιδράσεις, διαμαρτυρίες ή εκνευρισμό, μεταξύ των παιδιών που νιώθουν ότι δεν τους παρέχονται ίδιες ή ίσες ευκαιρίες ή προκλήσεις. Επιπλέον, η συχνή χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως βασικού εργαλείου μάθησης για κάποιους/ες εκπαιδευτικούς απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαφοροποίηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ενδιαφέρον και η συμμετοχή όλων των παιδιών παραμένουν ακλόνητα. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ωστόσο ότι χρειάζεται διαχείριση της διαδικασίας με στρατηγική, παρέχοντας κατάλληλες προσαρμογές και υποστήριξη, για να διατηρήσουν τη συνοχή της ομάδας και να επιτρέψουν σε όλα τα παιδιά να αποκομίσουν τα μέγιστα εκπαιδευτικά οφέλη.

4.3 Ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιολόγηση

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ποικίλες απόψεις για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM. Υπογράμμισαν την ανάγκη ενσωμάτωσης καινοτόμων στοιχείων στα παιχνίδια, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των παιδιών και να διατηρηθεί η ελκυστικότητα του περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν κατάλληλα τα παιχνίδια που επιτρέπουν στα παιδιά να σκέφτονται αντισυμβατικά, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτόμων λύσεων. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν επίσης την προσφορά των παιχνιδιών που επιτρέπουν την πρωτοβουλία και τον αυτοσχεδιασμό, όπως παιχνίδια ρόλων και βιντεοπαιχνίδια «ανοιχτού κόσμου», τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στη σκέψη και δράση. Η καθοδήγηση των παιδιών και η παροχή των κατάλληλων υλικών και χώρων αναδεικνύονται επίσης ως σημαντικές παράμετροι, οι οποίες υποστηρίζουν τη δημιουργική διαδικασία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, ειδικά όταν αυτά περιλαμβάνουν αυστηρούς κανόνες που περιορίζουν τη φαντασία και την αυθορμητικότητα. Κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί μάλιστα εξέφρασαν προβληματισμό για την δυνατότητα εύρεσης τρόπων εξισορρόπησης μεταξύ καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων και ελευθερίας στη μάθηση, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δημιουργική απόδοση των μαθητών/τριών.

Οι εκπαιδευτικοί συνολικά αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM. Επισημαίνουν επίσης ότι εκπαιδευτικό παιχνίδι παροτρύνει τα παιδιά να επιδείξουν προβληματισμό για να ολοκληρώσουν τις προκλήσεις που συναντούν, γεγονός που θεωρούν ότι ενισχύει τη σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης, θεωρούν ότι τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες, αναπτύσσοντας υπομονή, αφοσίωση και ενεργή εμπλοκή. Ωστόσο, η επιτυχή ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων πιστεύουν ότι απαιτεί προσεκτική ένταξη του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία. Η σωστή προετοιμασία των παιδιών και η σαφής δομή του παιχνιδιού κρίνονται ως βασικοί παράγοντες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτών. Επιπλέον, από πολλούς/ες εκπαιδευτικούς υπογραμμίζεται έντονα η ανάγκη για συνδυασμό του παιχνιδιού με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ένα

σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να διευκολυνθεί η σύνδεση μεταξύ της εμπειρίας που αποκτούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και των εφαρμογών σε πραγματικές καταστάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στην ανάγκη εκπαιδευτικής αξιολόγησης κατά την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, διαπιστώνοντας ότι πρέπει να περιλαμβάνει την ενσωμάτωση σαφών μαθησιακών στόχων οι οποίοι θα συνδέονται με τους τομείς STEAM, υποστηριζόμενη από ειδικά κριτήρια για την αξιολόγηση της επίδοσης και της μάθησης. Η αξιολόγηση κρίνουν μάλιστα ότι δε θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην επίτευξη γνωστικών στόχων, αλλά να περιλαμβάνει και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία και η ομαδικότητα, που θεωρούνται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των ομάδων και τη διαμόρφωση θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Παραδοσιακές προσεγγίσεις αξιολόγησης, όπως η συζήτηση στην τάξη, η χρήση κουίζ ή φύλλων εργασίας, προτείνονται για την υποστήριξη της διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Επιπλέον, η παρατήρηση της συνεργασίας, της συμπεριφοράς και της ενεργής συμμετοχής των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κρίνεται ικανή για να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η αναστοχαστική επαναξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας προσφέρει την ευκαιρία να αναλυθεί η συνολική εμπειρία, να εντοπιστούν επιτυχημένα στοιχεία και να σχεδιαστούν βελτιώσεις για μελλοντικές εφαρμογές.

4.4. Προκλήσεις αξιοποίησης εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM παρουσιάζει ορισμένες προκλήσεις σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς, τόσο λόγω της συνύπαρξης χαρισματικών και μη χαρισματικών παιδιών, όσο και λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Εκπαίδευσης STEAM. Κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί επεσήμαναν το ενδεχόμενο αντιμετώπισης των χαρισματικών παιδιών ως «απειλή» από τα υπόλοιπα παιδιά, γεγονός που αξιολογήθηκε ως παράγοντας εκδήλωσης ανταγωνιστικών συμπεριφορών. Η διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής αποτελεί για τους/τις εκπαιδευτικούς επίσης πρόκληση, καθώς το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού κρίνουν ότι πρέπει να είναι ικανό να παρακινεί όλα τα παιδιά, χωρίς να δημιουργεί απογοήτευση σε εκείνα που δυσκολεύονται να το ακολουθήσουν ή ανία στα χαρισματικά παιδιά που το αντιμετωπίζουν ως υπερβολικά εύκολο. Η αποφυγή ματαίωσης των παιδιών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο πιο υψηλό επίπεδο δυσκολίας, αλλά και η διαχείριση πιθανής αλαζονικής συμπεριφοράς από την πλευρά των χαρισματικών παιδιών προβλημάτισε πολλούς/ες εκπαιδευτικούς, ενώ αρκετοί/ες κρίνουν ότι η διαφορετική κατανομή ικανοτήτων στις ομάδες ενδέχεται να προκαλέσει ανισορροπίες και να επηρεάσει τη δυναμική τους, δημιουργώντας προβλήματα συνεργασίας και συντονισμού. Η διαχείριση της ανταγωνιστικότητας και εν γένει της ψυχολογίας των μαθητών/τριών, με έμφαση στον χειρισμό των νικητών και των ηττημένων, κρίνεται ως σημαντική παράμετρος, η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί η θετική εμπειρία όλων των συμμετεχόντων/ουσών.

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM συνοδεύεται από ποικίλες προκλήσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και σχεδιασμό. Ως κύρια πρόκληση αναδείχθηκε ο σχεδιασμός παιχνιδιών τα οποία παρέχουν ικανή πρόκληση για τα χαρισματικά παιδιά, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα επίπεδο προσβασιμότητας στη μάθηση και για τα υπόλοιπα παιδιά. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό παιχνίδι σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετήσει

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και να ενσωματωθεί οργανικά στο εκάστοτε μαθησιακό σενάριο. Η σωστή κατανομή του χρόνου μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος αξιολογείται ως μια ακόμη πρόκληση, καθώς δημιουργεί την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών στοιχείων. Η αξιολόγηση της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων μέσω του παιχνιδιού θεωρείται επίσης ουσιώδης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας αυτής της προσέγγισης. Η διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι, καθώς και η αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων που προκύπτουν από τις διαφορές στις ικανότητες των παιδιών αναφέρθηκαν από τους/τις περισσότερους εκπαιδευτικούς ως μία επιπλέον πρόκληση, στην προσπάθεια διατήρησης της ισορροπίας και της συνοχής της τάξης. Τέλος, οι τεχνικές δυσκολίες και η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού προβληματίζουν όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, κρίνοντας ως αναγκαία την ύπαρξη εναλλακτικών μαθησιακών σχεδίων, αλλά και τεχνολογικής υποστήριξης.

5. Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν τις θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Χαρισματικότητας STEAM. Οι εκπαιδευτικοί εν γένει εμφανίζονται θετικοί/ες στη χρήση των παιχνιδιών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα δηλώνουν πρόθυμοι/ες να τα ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί με σαφή και διαφοροποιημένο σχεδιασμό. Επιπρόσθετα, δείχνουν ενδιαφέρον για πειραματισμό με διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών, ενώ επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση και εστίαση στην ισορροπημένη χρήση παιχνιδιών, ώστε να αποφεύγεται η άκριτη ή αποσπασματική αξιοποίησή τους.

Για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη για σαφή καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων και ενσωμάτωσή τους στο ευρύτερο μαθησιακό πλαίσιο. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες κρίνεται απαραίτητη για τη σύνδεση του παιχνιδιού με τους γενικότερους εκπαιδευτικούς στόχους. Η ευελιξία στον σχεδιασμό του παιχνιδιού και η προσαρμογή του επιπέδου δυσκολίας στις ανάγκες τόσο των χαρισματικών όσο και των μη χαρισματικών παιδιών αναδεικνύονται ως κρίσιμες παράμετροι, όπως επίσης και η έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικότητας και συνεργασίας. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση της μάθησης μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων STEAM, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και η επίλυση αυθεντικών προβλημάτων. Παράλληλα, οι προκλήσεις που αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται κυρίως με το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των χαρισματικών παιδιών, χωρίς να αποθαρρύνει τα υπόλοιπα, και τη σωστή ένταξή του στο μαθησιακό πλαίσιο με μη αποσπασματικό τρόπο. Η διαχείριση των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η ισορροπία μεταξύ ψυχαγωγίας και μάθησης, καθώς και η προσαρμογή του παιχνιδιού στις ανάγκες κάθε παιδιού αναδεικνύονται επίσης ως σημαντικά ζητήματα.

Καταληκτικά, η ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην Εκπαίδευση Χαρισματικότητας STEAM, όταν συνοδεύεται από κατάλληλη προετοιμασία, συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ευελιξία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, θεωρείται ικανή για να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο που ενισχύει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Έχει τη δυνατότητα μάλιστα να προσφέρει σε όλα

τα παιδιά, χαρισματικά και μη, νέες ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη πολυδιάστατων δεξιοτήτων STEAM.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- An, H. R., & Yoo, M. H. (2015). Analysis of research trends in STEAM education for the gifted. *Journal of Gifted/Talented Education, 25*(3), 401-420.
- Bazler, J., & Van Sickle, M. (Eds.). (2017). *Cases on STEAM education in practice*. IGI global.
- Bybee, R. W. (2010). What is STEM education?. *Science, 329*(5995), 996-996.
- Bybee, R. W. (2013). *The case for STEM education: Challenges and opportunities*. NSTA Press.
- Chen, M. & Yang, J. (2019). Cultivating creativity in education and culture in STEAM education. *Creativity Research Journal, 31*(2), 242-248.
- Clark, C. A. (1970). Serious games. *New York: Viking, 10*(000276427001400113).
- Costantino, T. (2018). STEAM by another name: Transdisciplinary practice in art and design education. *Arts education policy review, 119*(2), 100-106.
- Dai, D. Y. (2018). A history of giftedness: Paradigms and paradoxes. *Handbook of giftedness in children: Psychoeducational theory, research, and best practices, 1-14*.
- Dai, D. Y., Swanson, J. A., & Cheng, H. (2011). State of research on giftedness and gifted education: A survey of empirical studies published during 1998—2010 (April). *Gifted child quarterly, 55*(2), 126-138.
- Griffin, E. (2022). STEAM Interventions with Non-Identified Gifted and Talented Students.
- Herro, D., Quigley, C., & Cian, H. (2019). The challenges of STEAM instruction: Lessons from the field. *Action in Teacher Education, 41*(2), 172-190.
- Kang, H., & Seo, H. (2013). The development and application of a life science-based STEAM program for middle school science gifted students. *Korean Science Education Society for the Gifted, 5*, 162–173.
- Kangas, M., Koskinen, A., & Krokfors, L. (2017). A qualitative literature review of educational games in the classroom: the teacher's pedagogical activities. *Teachers and Teaching, 23*(4), 451-470.
- Kaplan, S. N. (2022). The Importance of Interdisciplinarity to Differentiate. *Gifted Child Today, 45*(2), 69-71.
- Karnes, F. A., & Bean, S. M. (Eds.). (2021). *Methods and materials for teaching the gifted*. London: Routledge.
- Kaymakci, G., & Can, S. Bibliometric Analysis of the Articles on STEM/STEAM Education in Gifted Students. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2023*(21), 275-308.
- Kim, G. S., & Choi, S. Y. (2012). The effects of the creative problem solving ability and scientific attitude through the science-based STEAM program in the elementary gifted students. *Journal of Korean Elementary Science Education, 31*(2), 216-226.
- King, R. (2022). The utility of pragmatism in educational research. *Creative Education, 13*(10), 3153-3161.
- Liao, C. (2016). From interdisciplinary to transdisciplinary: An arts-integrated approach to STEAM education. *Art Education, 69*(6), 44-49.
- Milakis, E. D., Argyrakou, C. C., Loukisas, T., Vangeli, D. G., Katsarou, M. C., & Lalou, A. (2024). Comparative analysis of Large Language Models as AI assistants for Educational Assessment: A case study in STEAM education. *International Journal of Computing and Artificial Intelligence, 5*(2), 51-55.
- Perignat, E., & Katz-Buonincontro, J. (2019). STEAM in practice and research: An integrative literature review. *Thinking skills and creativity, 31*, 31-43.

- Quigley, C. F., Herro, D., & Jamil, F. M. (2017). Developing a conceptual model of STEAM teaching practices. *School science and mathematics, 117*(1-2), 1-12.
- Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. *Phi Delta Kappan, 60*(3), 180-184.
- Renzulli, J. S. (1986). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), *Conceptions of giftedness*. Cambridge: Cambridge University Press. 53-92.
- Renzulli, J. S. (2011). What makes giftedness?: Reexamining a definition. *Phi Delta Kappan, 92*(8), 81-88.
- Renzulli, J. S. (2012). Reexamining the role of gifted education and talent development for the 21st century: A four-part theoretical approach. *Gifted child quarterly, 56*(3), 150-159.
- Rudasill, K. M., Adelson, J. L., Callahan, C. M., Houlihan, D. V., & Keizer, B. M. (2013). Gifted students' perceptions of parenting styles: Associations with cognitive ability, sex, race, and age. *Gifted Child Quarterly, 57*(1), 15-24.
- Segarra, V. A., Natalizio, B., Falkenberg, C. V., Pulford, S., & Holmes, R. M. (2018). STEAM: Using the arts to train well-rounded and creative scientists. *Journal of microbiology & biology education, 19*(1), 19-1.
- Shute, V. J., & Ke, F. (2012). Games, learning, and assessment. In *Assessment in game-based learning: Foundations, innovations, and perspectives*. New York, NY: Springer New York. 43-58.
- Sternberg, R. J. (2023). Giftedness does not reside within a person: Defining giftedness in society is a three-step process. *Roeper Review, 45*(1), 50-60.
- Szymanski, A. (2021). Social and Emotional Issues in Gifted Education. In *Critical Issues and Practices in Gifted Education*. London: Routledge. 417-429.
- Thompson, L. A., & Oehlert, J. (2010). The etiology of giftedness. *Learning and individual Differences, 20*(4), 298-307.
- Wilson, H. E. (2018). Integrating the arts and STEM for gifted learners. *Roeper review, 40*(2), 108-120.
- Worrell, F. C., Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Dixson, D. D. (2019). Gifted students. *Annual review of psychology, 70*, 551-576.
- Xu, W., & Zammit, K. (2020). Applying thematic analysis to education: A hybrid approach to interpreting data in practitioner research. *International journal of qualitative methods, 19*, 1609406920918810.
- Yakman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. In *Pupils' Attitudes Towards Technology (PATT-19) Conference: Research on Technology, Innovation, Design & Engineering Teaching*. Salt Lake City, Utah, U.S.A.
- Yang, Y., & Yoo, M. (2017). The effect of mathematics-based STEAM program using big data on the creative problem-solving abilities, mathematics career orientation and STEAM core competencies of middle school gifted students. *Journal of Gifted/Talented Education, 27*, 607-629.
- Yildiz, M. Ş., & Yaman, Y. (2024). Math Education for Gifted Individuals: Digital Gamification. *Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 9*(1), 40-49.
- Ziegler, A., Stoeger, H., & Vialle, W. (2012). Giftedness and gifted education: The need for a paradigm change. *Gifted Child Quarterly, 56*(4), 194-197.